

CRÉNOTHÉRAPIE ET HOMÉOPATHIE EN TUNISIE

Docteur Abdelmounaam Karaouli (Clichy)

À l'heure où l'homéopathie devient une thérapeutique en plein essor, il nous est paru intéressant de tenter de mettre au point une technique de pathogénésie scientifique. L'expérimentation pathogénétique consiste dans une première étape à prélever de l'eau thermale (celle-ci servira de TM pour la préparation des remèdes homéopathiques) et dans une seconde étape à l'observation clinique qui permet la vérification de l'action thérapeutique et l'inclusion de nouveaux symptômes régulièrement guéris par la substance en cause.

Le médicament thermal est l'un des plus anciens de la thérapeutique.

Malgré les bouleversements de la thérapeutique contemporaine, la crénothérapie comme l'homéopathie conserve toutes ses indications dans les affections à caractère chronique et récidivantes.

De nombreux composants des eaux thermales sont similaires à certains remèdes homéopathiques.

Dans chaque therme, lors d'une cure (trois semaines), on observe souvent entre le huitième et le douzième

jour, une aggravation de l'état du curiste avec fatigue, tendance dépressive et poussée évolutive de la maladie pour laquelle le patient vient en cure.

Les crises thermales sont en tous points comparables aux aggravations dues aux traitements homéopathiques. Ce phénomène appelé « réaction de cure », peut prendre différents aspects jusqu'à évoquer une véritable « pathogénésie » c'est-à-dire l'exacerbation de tous les signes cliniques dans les différentes maladies soignées par cette même eau thermale.

Le mot pathogénésie, nous renvoie à l'homéopathie et son expérimentation.

La crénothérapie aurait-elle des liens communs avec l'homéopathie ?

Pour mener ce travail en homéopathie, nous nous sommes intéressés à la ville de Korbous, ville thermale au bord de la mer et incrustée dans la montagne. 50 km séparent Korbous de la capitale Tunis.

LES EAUX THERMALES

Une eau thermale est une eau provenant d'une émergence naturelle ou forcée dont la température est supérieure de quelques degrés par rapport à la température moyenne de la zone d'émergence et dont la composi-

tion physico-chimique demeure constante malgré les fluctuations climatiques.

En Tunisie l'eau est dite thermale si sa température est supérieure à 25°C. Le pays compte plus d'une centaine d'émergences naturelles d'eaux thermales.

De l'eau thermale a été prélevée dans la source principale de la ville, à savoir « Ain-Cheffa » (source de la santé).

L'eau prélevée servira de teinture mère (TM) pour la préparation des remèdes homéopathiques.

Propriétés et composition chimique

L'eau de « Ain Cheffa » est une eau sulfurée, chlorurée, sodique.

Composition chimique de la source « Ain Cheffa » à Korbous.

Cations	Anions
Calcium : 0,820 g/l	Sulfates : 1,720 g/l
Magnésium : 0,180 g/l	Bicarbonates : 0,476 g/l
Sodium : 2,876 g/l	Chlorures : 4,970 g/l
Potassium : 0,089 g/l	Nitrates : traces

Température de l'eau à l'émergence : 57°C, pH = 6,4.

Minéralisation totale = 10,894 g/l.

Éléments dont la présence à été reconnue à l'état de traces : Bore, Lithium, Rubidium, Fer, Cuivre, Zinc, Strontium, Manganèse, Aluminium.

Les constituants à dose pondérale :

- le chlorure de Sodium,
- le sulfate de Sodium,
- le sulfate de Magnésium,
- le sulfate de Calcium,
- le Soufre.

Les techniques crénothérapiques à Korbous

Suivant le malade et la pathologie qu'il présente, le médecin thermal choisira parmi les techniques suivantes :

- affections dermatologiques : bains et douches ;
- affections rhumatologiques : piscine de rééducation, fongothérapie (application de boue), massage sous l'eau, bains et douches ;
- affections ORL : gargarismes, pulvérisations pharyngées, humages individuels, insufflations tubaires aux gaz thermaux.

THERMALISME ET HOMÉOPATHIE

Relation eau thermale de Korbous et Matière médicale homéopathique en fonction de la composition de la source « Ain Cheffa ».

Il est possible de rapprocher l'eau thermale et certains remèdes homéopathiques :

- l'eau thermale arrive à un débit de vingt litres par seconde et subit une dynamisation ;

- de par sa composition chimique, l'eau thermale de « Ain Cheffa » contient en proportions sensibles des bicarbonates, des sulfates, des chlorures, du magnésium. Ce qui nous amène à évoquer les remèdes homéopathiques suivants :

- les NATRUM (NATRUM MUR., NATRUM SULF., NATRUM CARB.),
- les MAGNESIA,
- CALCAREA SULF.

L'action de l'eau thermale de Korbous comme équilibrant du milieu intérieur, selon la vision de Schuessler, doit être théoriquement d'autant plus importante qu'elle contient un grand nombre de sels minéraux constitutifs de la cellule.

D'autre part, quand elle est utilisée à faible dose, les combinaisons à l'état de traces où interviennent Fer, Lithium, Strontium, Potassium, ne peuvent manquer de développer leurs puissantes actions à côté du Soufre à l'état naissant provenant de la dissociation des sulfures et de l'hydrogène sulfuré.

C'est cette étude théorique des potentialités de l'eau thermale de Korbous, selon la vision de Schuessler, que nous voudrions faire maintenant en passant en revue les propriétés les plus marquantes des différents constituants.

Sulfate de Sodium (NATRUM SULF.) :

- troubles hydrogéoïdes, Sycose, hydrémie, cellulite, conjonctive granuleuse, fièvres intermittentes, verrue et papillome, lithiase biliaire, rhumatisme.

Sulfate de Magnésium (MAGNESIA SULF.) :

- hypersensibilité à la douleur, cholécystite spasmodique, irritabilité nerveuse, leucorrhée.

Chlorure de Sodium (NATRUM MUR.) :

- douleurs lombaires, acné, urticaires, tuberculose pulmonaire, dépression, diathèse herpétique, constipation par sécheresse des muqueuses, dyspepsie atonique.

Sulfate de Calcium (CALCAREA SULF.) :

- suppuration, abcès pulmonaire, abcès de l'anus, acné pustuleuse.

Chlorure de Calcium (CALCAREA MUR.) :

- action antispasmodique, palpitations, eczéma infantile, gastrite chronique avec vomissements, constipation par atonie intestinale et sécheresse des muqueuses ou diarrhée offensive, impétigo, furoncles, ganglions indurés.

Sulfure de Sodium : nous avons là, l'action bien connue du Soufre, l'éliminateur universel des homéopathes.

- auto-intoxications, suppurations, arthritisme, allergie, asthme, eczéma, rhumatismes, insuffisance hépatique.

Nous trouvons ensuite une série d'éléments présents à l'état de traces et qui agiront d'autant plus puissamment que la dilution sera plus élevée.

Aluminium (ALUMINA) : psychasthénie, déficience intellectuelle, parésies de sphincter anal, sécheresse des muqueuses avec catharre, blépharo-conjonctivites, constipations parétiques.

LITHIUM : goutte et rhumatisme goutteux, uricémie, dyspepsie acide, gastralgie, cardites rhumatismales, angine de poitrine.

FER : pléthore sanguine, anémie, chlorose, instabilité vasomotrice, hémorragies, dyspepsie atonique.

STRONTIUM : érétisme circulatoire et apoplectiforme, hypertension artérielle, congestions locales, artériosclérose, ménopause, rhumatismes.

Remarque : pour rester dans l'optique de la crénothérapie et des médecins exerçant dans une station thermale, nous avons du utiliser un langage commun qui correspond d'avantage à la pathologie qu'à la pathogénésie. Cependant pour notre étude pathogénétique nous avons essayé d'exploiter aussi bien les signes cliniques que pathogénétiques.

Étude des remèdes homéopathiques entrant dans la composition de l'eau thermale de Korbous : le chlorure de Sodium l'un des constituants du sel marin dont la dénomination utilisé en homéopathie est NATRUM MURIATICUM.

NATRUM MURIATICUM joue un rôle dans le métabolisme de l'eau en intervenant dans la régulation de l'équilibre osmotique des liquides organiques.

Remarque : bien que le chlorure de Sodium ne soit pas notre NATRUM MUR. homéopathique, qui est le sel marin complexe, il n'est pas moins vrai qu'il contient du NaCl.

Le sulfate de Sodium ou NATRUM SULFURICUM : action générale sur l'appareil digestif et l'appareil respiratoire par irritation catarrhale. Troubles spasmodiques. Raideur articulaire. Sensibilité à l'humidité.

Le sulfate de Magnésium ou MAGNESIA SULFURICA : purgatif et cholagogue, tendance aux éruptions vésiculeuses ou papuleuses, états dépressifs avec irritabilité nerveuse et hypersensibilité à la douleur.

Le sulfate de Calcium ou CALCAREA SULFURICA : inflammations suppuratives chroniques de la peau et des muqueuses ou subaiguës, suppurations cutanées aggravées à l'humidité, expectorations chroniques épaisses et purulentes.

Le bicarbonate de soude ou NATRUM BICARBONATUM : vomissements de la grossesse avec acétonémie.

Le soufre ou SULFUR : humeur et comportement cycliques, phases dépressives, inaction, tristesse, irritabilité. Alternance, substitutions pathologiques, périodicité de 7 à 14 jours ou irrégulière, allergie cutanée, respiratoire, thermophobie et congestions localisées, diarrhée matinale brûlante, dermatoses pruriantes aggravées par l'eau et la chaleur, rougeur des orifices, mauvaises odeurs de la peau, de la sueur, des sécrétions.

EXPÉRIMENTATION PATHOGÉNÉTIQUE

Objectif de l'étude

Cette étude effectuée en simple aveugle contre placebo a pour but d'essayer de réaliser une pathogénésie de l'eau thermale de « Ain Cheffa » à Korbous .

- Quelles sont les difficultés rencontrées ?

- Comment les éviter ?

- Comment mettre au point une technique de pathogénésie scientifique permettant d'évaluer les résultats obtenus ?

Répondre à ces questions devrait permettre d'enrichir notre thérapeutique homéopathique.

Matériel et méthode

Cent tubes de granules de dilutions différentes [4 CH, 5 CH, 9 CH, 12 CH, 15 CH, 35 K (placebo)] ont été distribué.

Nous avons retenu vingt sujets sains et sensibles donc exploitables, tous les participants ont répondu à une échelle de diathèse au préalable (voir tableau). Ils constituent un groupe hétérogène sans sélection diathésique de sujets sains et sensibles.

Remarques :

- sujets sains ne présentant pas à l'interrogatoire de signes pathologiques.
- sujets sensibles : sujets dont le score diathésique est supérieur ou égal à dix.

Autre remarque : nous avons demandé aux personnes intéressées à l'expérimentation de répondre à une échelle de diathèse afin de prévoir le type de réaction susceptible d'être observée parmi le groupe d'individu qui a suivi l'expérimentation.

Mésure

Les sujets notent tous les signes qu'ils observent ainsi que leurs modalités.

Les sujets

On retient le sexe, l'âge, les signes ainsi que l'évolution des symptômes apparus durant l'expérimentation. Il est apparu nécessaire de spécifier la diathèse des sujets afin d'observer si leur réaction est idiosyncrasique.

Le protocole

La nature du produit administré était inconnue du sujet. Ce produit pouvant être celui dont l'activité est recherchée ou un placebo.

Déroulement de l'expérimentation

Chaque sujet reçoit un tube de soixante granules (soit le placebo, soit un tube de granules 4 CH, 5 CH, 9 CH, 12 CH ou 15 CH), prise quotidienne de trois granules (matin, midi, soir) en dehors des repas, par voie sublinguale.

ANALYSE DES OBSERVATIONS

Les sujets ayant pris un placebo :

- Une personne a présenté des troubles digestifs : goût métallique, nausées, éructations.
- Une personne a ressenti une amélioration générale.

Les sujets ayant pris des granules en 4 CH ont présenté durant le traitement :

- Une personne n'a ressenti aucun changement.
- Une étiologie psychique :
 - asthénie (1 sujet),
 - tristesse, colère (1 sujet).
- Des symptômes dermatologiques :
 - aphtes (1),
 - psoriasis rétro-auriculaire (1),
 - psoriasis du cuir chevelu (1),

**COMPARAISON
DES SYMPTÔMES**

Homéopathie (proving)	Crénothérapie (fiches de curistes : motif de la cure)
Symptômes classiques - Asthénie - Tristesse - Céphalées - Diarrhées - Constipations - Lombalgies	Symptômes classiques - Lombalgies - Lombarthroses - Rhumatisme articulaire chronique (RAC) - Tension psychique - Fatigue - Surmenage - Gonarthrites - Cervicalgies - Cervarthroses
Symptômes rares - Frilosité - Aphtes - Psoriasis rétro-auriculaire - Chute de cheveux - Bourdonnement d'oreille - Picotement des yeux	Symptômes rares - Obésité - Bronchite chronique - Gastralgie - Laryngite chronique - Ostéoporose - Hyperthyroïdie - Otite

Commentaire :

En fonction de la dilution et du sujet, nous avons eu des réactions globales ou spécifiques (pathogénésie).

Au sujet des réactions de cure, nous avons eu des signes fréquents, peu fréquents et rares. Les signes sont indépendants de la dilution puisqu'il s'agit d'une eau de qualité et de concentration constante.

Ces réactions ont pu être comparé à des réactions de type homéopathiques selon la Matière médicale traditionnelle.

Cependant les réactions de cure ont pu être annulées ou atténuées grâce à des dilutions de cette même eau thermale.

Nous pouvons dire que nous sommes devant un nouveau médicament homéopathique avec sa propre pathogénésie qui mériterait un complément d'étude.

- éruptions aggravées en fin de traitements (1).

• Des symptômes ORL et pulmonaires :

- coryza (1),
- gêne respiratoire (1),
- rhinopharyngite (1).

• Des symptômes rhumatologiques :

- dorsalgie (1).

• Des troubles digestifs :

- borborismes,
- ténesmes,
- diarrhées.

Les sujets ayant pris des granules en 5 CH :

- symptômes psychiques (1) ;
- symptômes ORL (1) ;
- symptômes ophtalmologiques (1) ;
- symptômes digestifs (2).

Les sujets ayant pris des granules en 7 CH :

- symptômes rhumatologiques (1) ;
- symptômes psychiques (1) ;
- symptômes digestifs (1).

Les sujets ayant pris des granules en 9 CH :

- symptômes ORL (2) ;
- symptômes digestifs (2).

Les difficultés rencontrées

• La sélection des patients : il n'est pas aisé de trouver des sujets acceptant :

- une expérimentation s'étalant sur une période de deux mois, avec des prises quotidiennes et des entretiens réguliers ;
- en bonne santé physique et psychique sans antécédents trop importants ;
- auxquels il est nécessaire de donner un minimum d'information sur ce qu'est l'homéopathie ;
- capables d'exprimer les sensations précises qu'ils éprouvent.

• Pendant l'expérimentation

Il nous a fallu veiller à ce qu'il n'y ait pas d'oubli des prises de la substance à étudier. Nous nous sommes heurtés aux problèmes suivants :

- le manque d'habitude d'auto-analyse du sujet,
- la difficulté de juger ce qui peut être un symptôme

TABLEAU DES FICHES MÉDICALES DES CURISTES

ANTÉCÉDENTS										
Curistes	Affections circulatoires	Affections pulmonaires	Affections digestives	Affections urin./génit.	Rachis (app. locomoteur)	Autres	Principale affection médicale	Cure	Aggravation	Amélioration
M. S.M. 43 ans P = 81 kg T = 1,73	R.A.S.	R.A.S.	DI. Estomac Gorge depuis 4 ans	R.A.S.	DI. Col vert, Jambes depuis 4 ans	Fatigue	R.A.C./Spondylar- thrite. Bronchique, chronique Gastrite	J+7 (DI. des mvts articulaires) J+11		+
Mme W.E. 71 ans P = 70 kg T = 1,41	R.A.S.	R.A.S.	Diabète	R.A.S.	DI. Genou Ghe depuis 1 an	Fatigue	Gonarthrite Ghe Obésité	J+8		+
Mme A.G. 70 ans P = 63 kg T = 1,50	R.A.S.	R.A.S.	Diabète	R.A.S.	DI. articulaire et vertébrale (de temps en temps)	Fatigue	R.A.C. Spondylarthrose	J+8 J+15 (guérie)		+
M. M.M.S. 37 ans P = 70 kg T = 1,72	R.A.S.	R.A.S.	Diabète	R.A.S.	DI. Lombaire	Fatigue	Lomboarthrose	J+2		+
M. B.H.B. 50 ans P = 114 kg T = 1,87	R.A.S.	R.A.S.	R.A.S.	R.A.S.	R.A.S.	Fatigue	R.A.S.	J+2		
Mme M.F. 60 ans P = 52 kg T = 1,47	R.A.S.	R.A.S.	R.A.S.	R.A.S.	Lombalgie Cervicalgie Dorsalgie	Fatigue	Lombalgie Bronchique Chronique	J+8		+
M. B.A.B. 49 ans P = 57 kg T = 1,60	R.A.S.	R.A.S.	R.A.S.	R.A.S.	Lombalgie Dorsalgie	Fatigue	Lombalgie	J+3 J+15		+

inhabituel. En effet, une insomnie sans cause est actuellement jugée banale, un rêve particulier ne surprend plus l'homme moderne.

• À propos de la substance à étudier
L'impression pour les patients de prendre une banale solution alcoolisée ou bien une « eau douceâtre » et non un remède. L'état d'esprit avec lequel s'est effectué la pathogénésie, nous semble complexe à analyser mais son rôle ne laisse aucun doute sur les résultats obtenus.

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE

Les symptômes apparus lors de la prise de l'eau thermale de Korbous diluée ont une polarité rhumatologique, dermatologique, ORL, psychique ainsi que digestive.

Ils ont les signes d'intoxication répétés aux composants de l'eau thermale de Korbous. Ces symptômes apparaissent de façon variable suivant la dilution et les sujets.

DISCUSSION

Degré de dynamisation-dilution de la substance

Pour n'avoir que des symptômes propres à l'homéopathie, c'est-à-dire à l'effet énergétique ou non moléculaire (par opposition à l'effet moléculaire), il faut utiliser une dilution supérieure à 12 CH au-delà de laquelle, selon la loi d'Avogadro, il n'existe plus de molécule de la substance initialement diluée (Hahnemann lui-même en 1833 préconisait que les provings soient effectués avec la 30 CH). Il serait donc souhai-

INDUCTION DE PATHOLOGIES EXPÉRIMENTALES

Sujets	Échelle de diathèse	Tube (granules)	Appareil circulatoire	Appareil pulmonaire	Appareil digestif	Appareil uro-génital	Appareil locomoteur rachis	Système nerveux	Autres
H.J. 38 ans	Psorique	4 CH			Tenesme, gaz			Céphalées	
C.C. 37 ans	Psorique	7 CH						Fatigue, chute de cheveux Transpiration des mains Goût amer	
C.H. 44 ans	Psoro-Syco (9) (8)	7 CH			Nausées		Lombalgies	Céphalées	
E.M.	Psoro-Tub (12) (8)	5 CH			Crampes	d'estomac		Troubles	mémoire Asthénie
H.A.	Psoro-Syc (3) (2)	5 CH			Constipations			Asthénie	Nez bouché Picotement des yeux
P.D.	Psoro-Syc (5) (2)	4 CH		Gêne respiratoire				Asthénie	Apparition de boutons
R.O.	Polydiath	4 CH							R.A.S.
F.F.		4 CH					Lombalgie	Maux de tête	
A.L. rétro-	Psoro-Tub (16) (15)	4 CH						Sueurs nocturnes Tristesse Colère	Psoriasis auriculaire
B.M. 37 ans	Polydiath	4 CH			Diarrhée Constipation Boutons sur la langue	Urine forte Cycle perturbé		Tristesse	Aphtes Nez bouché
A.C.Q. 53 ans	Psoro-Tub (6) (6)	15 CH							Rêve de mort
A.H.	Psorique	9 CH			Maux de ventre				Nez bouché
G.A. 20 ans	Psorique	9 CH							R.A.S.
A.K.		9 CH			DI estomac			Frilosité	Bourdonnement oreille gauche
G.M.	Tuberculinique	35 K			Nausées Goût amer, éructation Transit rapide				
G.M.	Tuberculinique	9 CH			Goût amer métallique			Amertume	

table que soit utilisée la 30 CH en dose globules pour avoir une standardisation.

Les symptômes habituels du sujet

Toute personne, en dehors des maladies aiguës bruyantes, présente une série de symptômes habituels, une sorte de produit de fond, constitué principalement de sensations peu gênantes auxquelles ordinairement elle ne prête pas attention.

Ces symptômes non imputables à la substance sont souvent mentionnés par les sujets en toute bonne foi, et représentent un facteur d'erreur important.

Le symptôme habituel à éliminer se définit comme fréquent, répétitif, actuel (souvent c'est une sensation vague et brève, sans modalités).

Les facteurs de chronobiologie

Ces facteurs se définissent comme des variations d'intensité d'une substance et de sensibilité d'une personne selon le facteur temps. Les rubriques de périodicité, d'aggravation et d'amélioration concernant l'horaire et la saison (à différencier des modalités saisonnières dues aux facteurs climatologiques) montrent qu'il existe des facteurs de ce type dans beaucoup de remèdes. D'autre part, la sensibilité des sujets connaît des variations horaires et saisonnières.

On doit en principe expérimenter pour la même substance les différentes saisons de l'année, prendre des doses aux différentes heures.

Notre expérience met en évidence les conditions à retenir pour établir correctement une pathogénésie :

- population large et éclairée sur ce qu'est l'homéopathie ou habituée au traitement homéopathique ;
- l'utilisation de dilutions élevées, voire même de hautes dilutions ;
- la distribution du remède sous une forme connue et reconnue comme étant efficace.

CONCLUSION

Au terme de cette étude il semble que l'homéopathie permet d'expliquer en partie l'action de l'eau thermale.

Le thermalisme peut être un adjuvant de l'homéopathie. L'administration au cours des cures, de remèdes de drainage correspondant aux symptômes fonctionnels des organes troublés, doit favoriser le traitement thermal.

Les crises thermales sont liées étroitement à la nature même des eaux, ce sont de véritables « aggravations médicamenteuses » bien connues des homéopathes et, comme telles, sont dignes de retenir plus largement notre attention.

Le médecin thermal homéopathe a besoin de confrère de la même discipline, afin de pouvoir comparer ses observations. Il faut donc que les médecins thermaux homéopathes puissent se réunir et discuter. Les travaux des médecins thermaux pourraient contribuer aux progrès de l'homéopathie et par là même, aux guérisons de patients qui lui font confiance.

« J'associe crénothérapie et homéopathie, car je ne crois pas qu'il existe plus d'affinités entre deux procédés thérapeutiques qu'entre ces deux-là. » Ferreyrolles.

« On peut faire de petites choses, on ne peut faire de grandes choses » Yi King (Hexagramme 62).

Dr Abdelmounaam Karaoui

Bibliographie

- DEMANGEAT G. : Une lettre de Hahnemann sur l'expérimentation. *Cahiers Group. Hahnemann*, 1990.
- DORFMAN P. et MAHÉ : Méthodologie des essais pathogénétiques. *Cahiers de Biothérapie*, n° 93, février 1987.
- JOUANNY J. : Contribution à l'étude de la fiabilité des pathogénésies. *Annuaire Homéopathique Français*, mai-juin 1979.
- JULIAN O. A. : *Pathogénésie cinétique homéopathique*.
- SEROR R. : Pathogénésies Homéopathiques Françaises. *Cahiers de Biothérapie*, n° 10, juin 1966.
- SOUK ALOUN P. et PEPEY C. : *Les contraintes de l'expérimentation homéopathique*.
- Travaux de la S.F.H.* : Thermalisme et homéopathie.
- VANNIER L. et POIRIER J. : *Précis de Matière Médicale Homéopathique*. Boiron, Ste Foy-les-Lyon, 1992.